

Supplementary Material of the Manuscript “Switching Interactive Multiobjective Optimization Methods during a Solution Process: An Experimental Study”

December 12, 2024

1 Documents for participants at University A

In this section, we show the material given to the participants of University A. The material provided in the informative session was written in Spanish for these participants. It consisted of an introduction about sustainability (Section 1.1), detailed information about the multiobjective optimization problem to be solved (Section 1.2), and a description of the interactive solution process with two phases they will follow in the experiment (Section 1.3). In addition, on the day of the actual experiment, the participants received a printed summary and a table to take note of (Section 1.4).

1.1 Introducción: Indicadores Compuestos de Sostenibilidad

Hoy en día, la sostenibilidad representa uno de los principales retos de nuestra sociedad. Una de las definiciones más extendidas de sostenibilidad se propuso en Nations [1987]: “meeting the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs”. El estudio de la sostenibilidad es un tema candente en la actualidad, ya que las frecuentes crisis económicas y las catástrofes medioambientales que se producen en todo el mundo han puesto de manifiesto la fragilidad de nuestro planeta y las carencias del modelo actual de desarrollo Sala et al. [2015].

Probablemente, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible Nations [2015] sea el proyecto actual más significativo a nivel mundial en materia de sostenibilidad. Es un programa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que representa un compromiso global para lograr el crecimiento económico, la inclusión social y la sostenibilidad medioambiental en todos los países. La Agenda tiene 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas, que pretenden promover acciones para los próximos 15 años en las áreas más importantes para la humanidad y el planeta. En general, las metas marcadas representan un nuevo marco político mundial para acabar con todas las formas de pobreza, luchar contra las desigualdades y hacer frente al cambio climático, garantizando que nadie se quede atrás.

El análisis de la sostenibilidad es un proceso complejo. Para ello, se debe cuantificar en una medida la situación actual de los distintos territorios, a la vez que se deben identificar las áreas a mejorar de forma que se pueda asegurar la cobertura de las necesidades de dichos territorios en el futuro. Al ser un concepto multidimensional, normalmente se consideran tres dimensiones básicas para medir el desarrollo sostenible de un territorio: social, económica y medioambiental. Una sociedad sostenible puede entenderse como aquella que es económicamente viable, ambientalmente sana y socialmente responsable. Lo ideal sería perseguir por igual estas tres dimensiones sin concesiones, lo que significaría que la situación sostenible ideal sería aquella que maximizara los beneficios en las dimensiones económica, social y medioambiental a la vez, considerando las limitaciones pertinentes impuestas por la naturaleza y la equidad distributiva socioeconómica. Sin embargo, en la práctica, estas tres dimensiones entran en conflicto, por lo que lograr la sostenibilidad no es una cuestión sencilla y debe estudiarse cuidadosamente. Por ejemplo, nadie cuestiona a día de hoy que las dimensiones social y económica tienen una fuerte y negativa correlación con la medioambiental. Los logros sociales y económicos aceptables van de la mano, pero a menudo a expensas de la dimensión medioambiental Saisana and Philippas [2012].

Se puede evaluar la sostenibilidad de los territorios de distintas formas. Una de ellas consiste en considerar inicialmente un conjunto de indicadores individuales que midan diferentes aspectos de la sostenibilidad. A partir de dichos indicadores, se suele calcular un único indicador sintético o compuesto que recoja y resuma la información contenida en todos ellos en una única medida que proporcione una información global de la situación de cada territorio. Según la definición de Saisana and Tarantola [2002], “un indicador compuesto es la combinación matemática de indicadores individuales

que representan diferentes dimensiones de un concepto cuya descripción es el objetivo del análisis”. Los indicadores compuestos pueden construirse de diversas maneras Cabello et al. [2019, 2021], Gan et al. [2017], Nardo et al. [2005], Ruiz et al. [2011], Singh et al. [2012], Yi et al. [2019].

En este trabajo, hemos considerado un total de 40 indicadores individuales que miden distintos aspectos de la sostenibilidad para los países europeos (EU). Dichos indicadores individuales están disponibles en la base de datos de EUROSTAT (<https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/main-tables>) y están relacionados con los 17 objetivos de desarrollo sostenible que constituyen el núcleo de la Agenda 2030 de la ONU. A partir de estos indicadores individuales, se han calculado tres indicadores compuestos para medir las tres dimensiones de la sostenibilidad de los países de la UE. Teniendo en cuenta los recursos limitados del planeta y los objetivos marcados en la Agenda 2030, parece lógico y natural considerar ciertos niveles de referencia para los indicadores individuales que contengan valores deseables a alcanzar para cada uno de ellos. Si los indicadores compuestos se construyen utilizando estos niveles, los resultados proporcionarán información sobre la posición relativa de cada país con respecto a estos niveles. Por esta razón, para construir los indicadores compuestos de cada dimensión, se ha aplicado una metodología basada en un esquema conocido como múltiple punto de referencia (MRP-WSCI Ruiz et al. [2020]). Los niveles de referencia que se han utilizado son los percentiles 25, 50 y 75 de todos los países de la UE para cada indicador. Como resultado, los indicadores compuestos de las tres dimensiones pueden tomar los siguientes valores:

- Entre 0 y 1, si un país tiene un rendimiento global entre el peor valor posible y el percentil 25 de los países de la UE para la dimensión dada;
- Entre 1 y 2, si un país tiene un rendimiento global entre los percentiles 25 y 50 de los países de la UE para la dimensión dada;
- Entre 2 y 3, si un país tiene un rendimiento global entre los percentiles 50 y 75 de los países de la UE para la dimensión dada;
- Entre 3 y 4, si el país tiene un rendimiento global entre el percentil 75 y el mejor valor posible de los países de la UE para la dimensión dada.

Los indicadores compuestos construidos para cada dimensión contienen la siguiente información (proporcionada por los indicadores individuales que han sido agregados en el proceso):

	Social	Economico	Medioambiental
Mejor valor posible (ideal)	1.1653	1.9822	2.9324
Valor actual	1.1550	1.3053	1.9281
Peor valor posible (nadir)	1.1504	0.6287	1.5214

Table 1: Valor de los indicadores compuestos para las tres dimensiones para España en 2017.

- **Dimensión económica:** crecimiento económico; empleo; industria, innovación e infraestructuras; desigualdades económicas; consumo y producción.
- **Dimensión social:** pobreza, hambre, salud, educación, igualdad de género, agua y saneamiento, paz, justicia e instituciones fuertes.
- **Dimensión medioambiental:** energía limpia, ciudades sostenibles, acción climática, vida bajo el agua, vida en la tierra.

1.2 Modelo Multiobjetivo para el Caso de España

Como se ha mencionado anteriormente, las tres dimensiones que definen la sostenibilidad (social, económica y medioambiental) están en conflicto por naturaleza, dado que, cuando se mejora una de ellas, al menos, se tiene que sacrificar alguna de las otras. Esto justifica claramente el análisis de la sostenibilidad desde un punto de vista de optimización multiobjetivo. Como se indica en la Tabla 2, en 2017, España alcanzó valores para los indicadores compuestos de las tres dimensiones que podrían mejorarse para alcanzar una situación mejor de sostenibilidad. En dicha tabla, también se indican los mejores y los peores valores posibles que podrían alcanzarse para este país. Sin embargo, ¿podrían mejorarse realmente todos ellos al mismo tiempo? ¿Cuáles serían los mejores valores que se podrían lograr para las tres dimensiones de la sostenibilidad, en base a ciertas preferencias? Además, para tomar una decisión adecuada, sería importante contar con información sobre las compensaciones o sacrificios necesarios entre las tres dimensiones para alcanzar una situación mejor.

Para obtener información al respecto, se ha formulado un modelo de optimización multiobjetivo para identificar el compromiso más adecuado, en base a ciertas preferencias, entre las tres dimensiones de sostenibilidad para

mejorar la situación de sostenibilidad de España. Dicho modelo se ha construido en base a los resultados obtenidos en un análisis econométrico realizado utilizando la base de datos de EUROSTAT para los países europeos. En nuestro análisis, encontramos que 11 de los 40 indicadores individuales originales mostraban una correlación significativa, no sólo con el indicador compuesto de la dimensión a la que pertenecen, sino también con alguna(s) otra(s) dimensión(es). Utilizando esta información, hicimos una regresión de los indicadores compuestos de las tres dimensiones como funciones de los 11 indicadores que eran estadísticamente significativos al menos para dos de las tres dimensiones. Así, la formulación del problema de optimización multiobjetivo propuesto aparece en (1), en el que se maximizan las tres funciones que regresan a las dimensiones social ($soc(\mathbf{x})$), económica ($eco(\mathbf{x})$) y medioambiental ($env(\mathbf{x})$) de España, en base a los 11 indicadores individuales más significativos (contenidos en el vector de variables de decisión $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_{11})^T$):

$$\begin{array}{ll} \text{Maximizar} & \{soc(\mathbf{x}), eco(\mathbf{x}), env(\mathbf{x})\} \\ \text{sujeto a} & \mathbf{x} \in S. \end{array} \quad (1)$$

El conjunto factible del problema S se ha definido de forma que sólo se permitan valores significativos y suficientemente realistas de las variables de decisión (es decir, de los indicadores individuales), de acuerdo con los datos utilizados. Por un lado, se han construido algunas restricciones teniendo en cuenta los significados de los indicadores individuales y utilizando información estadística sobre las dependencias observadas entre ellos en nuestro análisis. Por otro lado, también se han incluido límites superiores e inferiores (entorno a sus valores actuales) para cada indicador individual. Así, los posibles valores de las variables están limitados por estas restricciones, y como resultado, los posibles valores que pueden tomar las funciones objetivo también están limitados.

El modelo (1) pretende identificar los mejores valores que podrían alcanzar las tres dimensiones de la sostenibilidad, en base a ciertas preferencias, con el propósito de mejorar la situación de España. En este experimento, te pones en el papel de un político español que pretende encontrar la mejor solución posible en función de sus preferencias. Debes tener en cuenta que se han utilizado datos reales de España, tanto para los indicadores individuales como para los indicadores compuestos. Por lo tanto, aunque los valores teóricos de los indicadores compuestos oscilan entre 0 y 4, no cabe esperar que los valores actuales de España puedan mejorar hasta 4, o deteriorarse hasta

0 (véase la Tabla 1). Como parte de este experimento, tienes que aprender qué es posible y qué no, así como el grado de conflicto existente entre las diferentes funciones objetivo (indicadores compuestos).

1.3 Métodos Interactivos de Optimización Multiobjetivo

A continuación, describimos la herramienta de ayuda a la toma de decisiones (*Decision Support Tool*, en inglés) que se utilizará para resolver el problema de sostenibilidad (1). Dicha herramienta está basada en métodos interactivos de optimización multiobjetivo. En un método interactivo, el decisor participa activamente en el proceso de resolución. En cada iteración, el método proporciona información sobre una o varias soluciones generadas en base a ciertas preferencias proporcionadas por el decisor. Si éste lo desea, cambia su información preferencial de acuerdo a dichas soluciones para la siguiente iteración. Este proceso continúa durante varias iteraciones hasta que el decisor encuentra su solución eficiente preferida. Las ventajas de los métodos interactivos son que, a lo largo del proceso de resolución, el decisor puede aprender sobre el problema en sí, las soluciones factibles, y las interrelaciones (compensaciones o trade-offs) entre las funciones objetivo, y puede ajustar progresivamente sus preferencias de forma realista hasta localizar una solución final que le satisfaga completamente.

La herramienta de ayuda a la toma de decisiones que se empleará consta de dos fases, las cuales se describen a continuación. La fase 1 tiene como objetivo acercarse al conjunto de soluciones eficientes en base a las preferencias del decisor, partiendo de una solución inicial con los peores valores posibles, hasta encontrar una solución eficiente que se encuentre en el área definida por dichas preferencias. A partir de dicha solución eficiente, en la fase 2, se generarán otras soluciones eficientes, con el fin de afinar la búsqueda y valorar otras alternativas que igualmente pueden resultar de interés para el decisor, para así poder seleccionar la solución final del problema.

1.3.1 Fase 1

La mayoría de los métodos interactivos de optimización multiobjetivo generan soluciones eficientes a lo largo de varias iteraciones, y para obtener nuevas soluciones eficientes en cada iteración, el decisor siempre debe permitir que alguna función objetivo empeore su valor con respecto a la iteración

anterior, para lograr mejorar el valor de alguna otra (esto es, tiene que hacer un trade-off). En cambio, en la familia de métodos interactivos NAUTILUS, iteración tras iteración, se van mejorando a la vez los valores de todas las funciones objetivo según las preferencias del decisor, hasta alcanzar la solución final que más le satisfaga, sin necesidad de hacer trade-offs.

La fase 1 de nuestra herramienta de ayuda a la decisión está basada en el método NAUTILUS Navigator Ruiz et al. [2019] de esta familia de métodos. Así, en esta fase, el decisor navega libremente en tiempo real por toda la región factible, partiendo desde el punto nadir (o cualquier punto formado con valores no deseables para las funciones objetivo)¹, hacia el frente óptimo de Pareto hasta encontrar una solución eficiente. El decisor, a través de sus preferencias, va dirigiendo el proceso de navegación en busca de los valores de las funciones objetivo que más le convenzan. Aunque el decisor va navegando a través de soluciones factibles y sólo la última solución que se proporciona es eficiente, todas las funciones objetivo van mejorando progresivamente, lo que permite al decisor localizar su solución preferida sin tener que sacrificar el valor de ninguna función objetivo en el proceso de resolución. A medida que la navegación se aproxima al frente óptimo de Pareto, el rango de valores que cada función objetivo puede alcanzar se reduce. Por ello, se muestra de forma dinámica la evolución de los rangos de valores alcanzables de cada función objetivo. La forma en que se ha diseñado el interfaz de usuario permite que el decisor perciba el proceso de resolución como una navegación continua hacia su solución más preferida, en lugar de percibirlo como un proceso consistente en un número de iteraciones discretas. Según la información visualizada, el decisor puede detener el proceso en cualquier momento si no le convencen los rangos de valores alcanzables mostrados, para dar nuevas preferencias y así alterar el proceso de búsqueda y re-dirigirlo hacia la solución eficiente que más prefiera.

Antes de interactuar con el decisor, se ha de generar un conjunto de soluciones que aproximen todo el conjunto de soluciones eficientes del problema en cuestión. La aproximación generada se utiliza internamente para resolver de forma exacta varios problemas formulados por el método. A continuación, el decisor comienza a interactuar con el interfaz. Para iniciar la navegación hacia la solución eficiente que más le guste, partiendo del punto nadir, ha de proporcionar cierta información preferencial. Por un lado, el decisor ha de

¹Para simplificar, en lo sucesivo, nos referiremos al punto inicial de partida como punto nadir, tanto si es el punto nadir como si es un punto proporcionado por el decisor.

indicar niveles de aspiración que le gustaría alcanzar para las funciones objetivo, los cuales determinan la dirección del movimiento desde el punto actual hacia el frente óptimo de Pareto. Cada nivel de aspiración debe encontrarse dentro del rango de valores alcanzables de cada función objetivo, definidos inicialmente por los valores nadir e ideal correspondientes. Por otra parte, el decisor debe elegir la velocidad de navegación hacia el frente óptimo de Pareto, desde *lento* hasta *rápido*. La velocidad ha de ajustarse en función al nivel de detenimiento con el que se desea visualizar cómo van contrayéndose los rangos de valores alcanzables para las funciones objetivo. Además, en cualquier momento, el decisor tiene la opción de especificar cotas inferiores para las funciones objetivo (es decir, valores por debajo de los cuales los valores de la función objetivo no se consideran aceptables). Estas cotas deben encontrarse dentro de los rangos de valores alcanzables que se estén mostrando.

Con esta información, la navegación se inicia y va convergiendo progresivamente hacia el frente óptimo de Pareto en la dirección definida por el decisor (a través de sus preferencias) y a la velocidad seleccionada. De forma dinámica, se muestra en el interfaz cómo van disminuyendo los rangos alcanzables de las funciones objetivo, si la navegación continúa en la misma dirección (esto es, si no se cambian las preferencias). Además, constantemente se proporciona información para que el decisor sepa cuánto queda para encontrar una solución eficiente, y pueda ajustar la búsqueda según desee. En concreto, el progreso del proceso de búsqueda se indica con un número comprendido entre 0 y 100, donde 0 se muestra cuando el proceso parte del punto inicial (el punto nadir) y 100 significa que se ha alcanzado una solución eficiente. Poco a poco, el decisor va evaluando si los valores de las funciones objetivo se van acercando progresivamente hacia valores que le interesan. Por el camino, se pueden cambiar las preferencias, para cambiar la dirección y/o la velocidad de navegación, añadir cotas inferiores para uno o varios objetivos, o incluso retroceder y continuar el proceso de búsqueda desde valores alcanzables de las funciones objetivo que se haya visualizado previamente.

En el caso del problema de optimización multiobjetivo (1), la aproximación del conjunto de soluciones eficientes de la que parte la fase 1 (esto es, que necesita el método NAUTILUS Navigator para iniciarse) se ha generado mediante un conjunto de técnicas a posteriori (en concreto, aplicando algoritmos evolutivos de optimización multiobjetivo). Utilizando esta aproximación de soluciones, la fase 1 de nuestra herramienta de ayuda a la decisión se lleva

a cabo en base a la siguiente información:

- Inicio del proceso:
 - Información proporcionada: Valores nadir e ideal de las funciones objetivo y progreso del proceso de búsqueda hacia la solución eficiente final (0).
 - Información preferencial requerida: El decisor ha de indicar valores de aspiración para las funciones objetivo, y una velocidad inicial de navegación. Si lo desea, el decisor puede especificar cotas inferiores para una o varias funciones objetivo, por debajo de las cuales no son aceptables valores de las funciones objetivo correspondientes.
- Navegación hacia la solución eficiente más preferida:
 - Información proporcionada: en tiempo real, se muestra dinámicamente cómo se van reduciendo los rangos de valores alcanzables de las funciones objetivo, junto con el progreso de proceso de búsqueda hacia la solución eficiente final. Si el progreso alcanza el valor 100, se ha llegado a una solución eficiente, que se muestra al decisor como la solución final de la fase 1.
 - Información preferencial requerida si el decisor decide detener el proceso: El decisor puede proporcionar nuevos valores de aspiración para una o varias funciones objetivo, puede aumentar o disminuir la velocidad de navegación actual, puede especificar nuevas cotas inferiores para una o varias funciones objetivo, o modificar las anteriores si ya indicó alguna, por debajo de las cuales no son aceptables valores de las funciones objetivo correspondientes. Además, el decisor puede retroceder y seleccionar valores alcanzables previamente visualizados para las funciones objetivo como valores de aspiración.

1.3.2 Fase 2

La fase 2 de nuestra herramienta de ayuda a la decisión pretende investigar en más detalle otras soluciones eficientes próximas a la solución eficiente localizada al final de la fase 1. Esta fase está basada en el método interactivo Synchronous NIMBUS Miettinen and Mäkelä [2006] (NIMBUS, en lo que

sigue). Así, en cada iteración de esta fase, el decisor examina los valores de las funciones objetivo calculados en la solución eficiente actual y, para generar una nueva solución eficiente en la siguiente iteración, éste clasifica las funciones objetivo en hasta cinco clases en las que indica cómo quiere que varíe cada función (en base a los valores actuales). Las clases en las que se pueden clasificar las funciones son:

1. Funciones a mejorar todo lo posible.
2. Funciones a mejorar hasta alcanzar cierto nivel de aspiración deseado.
3. Funciones con un valor aceptable.
4. Funciones que pueden empeorarse hasta que se alcance cierto límite inferior.
5. Funciones que pueden alterarse libremente.

Hay que tener en cuenta que no se tienen que usar necesariamente todas las clases para clasificar los objetivos. Además, si clasifica algún objetivo en las clases 2 ó 4, el decisor tiene que proporcionar los niveles de aspiración y los límites inferiores correspondientes, respectivamente. El decisor también puede determinar el número de nuevas soluciones (entre 1 y 4) que se generarán en cada iteración.

En la fase 2, buscar la solución eficiente más preferida significa encontrar el mejor compromiso entre distintos objetivos. Esto se debe al hecho de que todas las soluciones producidas por NIMBUS son eficientes. Por lo tanto, si un decisor quiere mejorar el(los) valor(es) de una o varias funciones objetivo en la fase 2, debe estar dispuesto a empeorar el(los) valor(es) de alguna(s) otra(s). Esto es, tiene que estar dispuesto a hacer trade-off. En la práctica, esto significa que siempre se debe asignar alguna función objetivo a las clases 4 ó 5, para dejar que otra(s) mejore(n).

Cada iteración llevada a cabo en la fase 2 se realiza en base a la siguiente información:

- Primera iteración:
 - Información proporcionada: Rangos de los posibles valores de las funciones objetivo y valores de las funciones objetivo en la solución final de la fase 1.

- Información preferencial requerida: El decisor clasifica las funciones objetivo en base a los valores que alcanzan en la solución actual, y especifica los niveles de aspiración y los límites superiores para las clases 2 y 4, si es necesario. Además, indica el número de soluciones que se generarán en la siguiente iteración.
- Siguientes iteraciones:
 - Información proporcionada: Valores de las funciones objetivo en las soluciones generadas por el método, y los rangos de posibles valores de las funciones objetivo.
 - Información preferencial requerida: El decisor tiene que elegir una solución entre las soluciones generadas (solución actual). Si el decisor está satisfecho con la solución actual, el proceso de resolución termina con esta solución como la solución final. En caso contrario, se le pide que clasifique las funciones objetivo en base a los valores que alcanzan en la solución actual, y que especifique los niveles de aspiración y los límites superiores de las clases 2 y 4, si es necesario. Además, si lo desea, puede indicar un nuevo número de soluciones a generar en la siguiente iteración.
- El decisor puede guardar cualquiera de las soluciones generadas en un archivo para compararlas posteriormente.

1.4 Printed summary given at University A on the day of the experiment

Figures 1–3 show the three pages of the printed summary (in Spanish) provided to the participants about the problem and the two phases of the solution process, to recall the details during the experiment. Figure 4 reports the table where they could write down their initial preference values for the objective functions and the ones achieved at the final solution they obtained at the end of Phases 1 and 2.

2 Documents for participants at University B

In this section, we show the material given to the participants of University B. The material provided in the informative session was written in English

Figure 1: Summary provided at University A about the problem and both phases of the solution process (Page 1).

Figure 2: Summary provided at University A about the problem and both phases of the solution process (Page 2).

Herramienta de ayuda a la decisión: FASE 2

Basada en el método NIMBUS. En cada iteración, el decisor **clasifica las funciones objetivo en base a cómo desea mejorar los valores actuales**:

1. Funciones a mejorar todo lo posible.
2. Funciones a mejorar hasta alcanzar cierto nivel de aspiración deseado.
3. Funciones con un valor aceptable.
4. Funciones que pueden empeorarse hasta que se alcance cierto límite inferior.
5. Funciones que pueden alterarse libremente.

Siempre se debe asignar algún objetivo a las clases 4 ó 5 para poder mejorar el(los) valor(es) de algun(os) otro(s).

Primera iteración

Información	<ul style="list-style-type: none"> • Rangos de los posibles valores de las funciones objetivo. • Valores de las funciones objetivo en la solución obtenida al final de la fase 1.
Preferencias	<ul style="list-style-type: none"> • Se clasifican las funciones objetivo en base a los valores en la solución actual, y se indican los niveles de aspiración y los límites superiores si se utilizan las clases 2 y/o 4, respectivamente. • Número de soluciones a generar en la siguiente iteración.

Siguientes iteraciones

Información	<ul style="list-style-type: none"> • Rangos de los posibles valores de las funciones objetivo. • Valores de las funciones objetivo en las soluciones generadas por el método.
Preferencias	<ul style="list-style-type: none"> • Se elige una solución. Si el decisor está satisfecho con dicha solución, <i>Stop</i>. En otro caso, continúa. • Si lo desea, guardar alguna(s) de las soluciones generadas. • Se clasifican las funciones objetivo en base a los valores en la solución actual, y se indican los niveles de aspiración y los límites superiores si se utilizan las clases 2 y/o 4, respectivamente. • Si lo desea, cambiar el número de soluciones a generar en la siguiente iteración.

Figure 3: Summary provided at University A about the problem and both phases of the solution process (Page 3).

Problema de Programación Multiobjetivo para Analizar la Sostenibilidad de España

	Social	Economico	Mediambiental
Preferencias iniciales			
Valores en la solución final de la Fase 1			
Valores en la solución final de la Fase 2			

Figure 4: Document provided at University A with the table to write down the initial preferences and the solutions obtained at the end of both phases.

for these participants. As in the summary provided to the participants at University A, this summary consisted of an introduction about sustainability (Section 2.1), detailed information about the multiobjective optimization problem to be solved (Section 2.2), and a description of the interactive solution process with two phases they will follow in the experiment (Section 2.3). In addition, on the day of the actual experiment, the participants received a printed summary (Section 2.4).

2.1 Introduction: Composite Sustainability Indicators

Nowadays, sustainability stands as a main challenge for our societies. One of the most widespread definitions of sustainability was proposed in Nations [1987]: “meeting the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs”. The study of the sustainability of territories is presently a hot topic, because the frequent economic crises and environmental disasters happening all over the world have revealed the fragility of our planet and the shortcomings of a development model that has been blindly regarded as fully acceptable for many years Sala et al. [2015].

Probably, the most significant worldwide ongoing project in terms of sustainability is the 2030 Agenda for Sustainable Development Nations [2015], a United Nations (UN) program that represents a global commitment to achieve economic growth, social inclusion, and environmental sustainability in all countries. The Agenda has 17 sustainable development goals and 169 targets that aim to promote actions for the next fifteen years in the most important areas for humanity and the planet, and which must be monitored. Overall, these goals provide a new policy framework worldwide towards ending all forms of poverty, fighting inequalities, and tackling climate change while ensuring that no one is left behind.

Sustainability assessment can be understood as a measurement allowing us to evaluate the present situation of different territories and to identify the areas to be improved to ensure covering the needs of the future. It is a multidimensional concept, and usually, three basic dimensions are considered to measure the sustainable development of a territory: social, economic, and environmental. A sustainable society can be described as one that is economically viable, environmentally sound, and socially responsible. Ideally, we would pursue equally these three dimensions without compromise, which means that an ideal sustainable entity would be the one that maximizes the benefits in the economic, social, and environmental dimensions

under relevant constraints imposed by nature and socio-economic distributional equity. However, in practice, these three dimensions are conflicting, and therefore, achieving sustainability is not a straightforward matter and must be carefully studied. Not many people doubt nowadays that the social and economic dimensions have a strong and negative correlation with the environmental one. Furthermore, acceptable social and economic achievements go hand-in-hand, but often at the expense of the environmental dimension Saisana and Philippas [2012].

Many different tools have been developed to assess sustainability. One way is to consider a set of single indicators that measure the different aspects of sustainability, providing an overall perspective. Based on these individual indicators, a single (synthetic or composite) indicator is usually calculated to gather the information contained in all of them. As defined by Saisana and Tarantola [2002], “a composite indicator is the mathematical combination of single indicators that represent different dimensions of a concept whose description is the objective of the analysis”. These composite indicators can be built in many different ways Cabello et al. [2019, 2021], Gan et al. [2017], Nardo et al. [2005], Ruiz et al. [2011], Singh et al. [2012], Yi et al. [2019].

In this study, a set of single sustainability development indicators for the European (EU) countries has been considered, which are freely available in the EUROSTAT database at <https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/main-tables>. These single indicators are related to the 17 sustainable development goals at the heart of the UN’s 2030 Agenda. Based on them, three composite indicators have been calculated to measure the three dimensions of the sustainability of the EU countries. Given the planet’s limited resources and the concepts of goals/targets used in the 2030 Agenda, it seems natural to allow the consideration of reference levels for the indicators. If the composite indicators are built using these levels, the results will inform the user about the relative position of each country with respect to these levels. For this reason, the Multiple Reference Point Weak and Strong Composite Indicators methodology (MRP-WSCI, Ruiz et al. [2020]) was used to build the composite indicators of each dimension. In this case, the reference levels considered are relative ones. More concretely, the percentiles 25, 50, and 75 across all the EU countries have been used for each indicator. As a result, the composite indicators of the three dimensions can take the following values:

- Values between 0 and 1 if a country has an overall performance between the worst possible value and percentile 25 of the EU countries for the

given dimension;

- Values between 1 and 2 if a country has an overall performance between percentiles 25 and 50 of the EU countries for the given dimension;
- Values between 2 and 3 if a country has an overall performance between percentiles 50 and 75 of the EU countries for the given dimension;
- Values between 3 and 4 if the country has an overall performance between percentile 75 and the best possible value of the EU countries for the given dimension.

The composite indicators built for each dimension contain the following information (provided by the single indicators that have been aggregated in the process):

- **Economic dimension:** economic growth; employment; industry, innovation and infrastructure; economic inequalities; consumption and production.
- **Social dimension:** poverty; hunger; health; education; gender equality, water and sanitation; peace, justice and strong institutions.
- **Environmental dimension:** clean energy; sustainable cities; climate action; life below water; life on land.

2.2 Multiobjective Model for Improving the Sustainability of One of the Countries

As previously mentioned, the three dimensions defining sustainability (i.e. social, economic, and environmental) are in conflict by nature, given that, when one is improved, at least some of the others have to be sacrificed and achieve worse values. This clearly justifies the analysis of sustainability from a multiobjective optimization point of view. In particular, we have identified several single indicators that have significant correlations, not only with the composite indicator of the dimension they belong to but with some other dimension(s) as well. Making use of this information, several statistical regressions have been carried out to express the composite indicators of the three dimensions as functions of these particular indicators.

	Social	Economic	Environmental
Best possible (ideal) values	1.1653	1.9822	2.9324
Current values	1.1550	1.3053	1.9281
Worst possible (nadir) values	1.1504	0.6287	1.5214

Table 2: Composite indicator values for the three sustainability dimensions for the country considered in 2017.

In one of the countries considered, the composite indicators for the three dimensions attained the values given in Table 2 in 2017, where the best and the worst possible values that could be achieved by this country are also indicated. As it can be noted, the situation of the country could be improved, given that the sustainability indicators do not reach their best possible values. However, could all of them be improved at the same time? What would be the values of the single indicators that would enable a simultaneous improvement of the three sustainability dimensions? Furthermore, information about the trade-offs existing among the three dimensions would be important to make a suitable decision.

In order to study the answers to these questions, we have built a multi-objective optimization problem based on the econometric analysis performed using the EUROSTAT individual indicators' values for the EU countries. As above-mentioned, according to the results obtained, we have estimated the three composite indicators as functions of the most significant single indicators, and a multiobjective optimization problem has been built to maximize these three functions, in order to determine the best possible sustainability situation for the considered country, according to the data used. Let us denote by $soc(\mathbf{x})$, $eco(\mathbf{x})$ and $env(\mathbf{x})$ the three composite indicators quantifying the sustainability of this country, and by $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_{11})^T$ the vector formed by the previously mentioned single indicators. The formulation of the multiobjective optimization problem obtained is the following:

$$\begin{aligned} & \text{Maximize} && \{soc(\mathbf{x}), eco(\mathbf{x}), env(\mathbf{x})\} \\ & \text{subject to} && \mathbf{x} \in S. \end{aligned} \tag{2}$$

The feasible set S has been defined in such a way that only significant and sufficiently realistic values of the decision variables (i.e. of the single indicators) are allowed, according to the data used. On the one hand, some constraints have been constructed taking into account the meanings of the

single indicators and using statistical information on the dependencies observed between them in our analysis. On the other hand, upper and lower bounds (around their current values) have also been included for each single indicator. Thus, the possible values of the variables are limited by these constraints, and as a result, the possible values that the objective functions can take are also limited.

The model aims to identify the values of the single indicators that allow us to achieve the most desired compromise among the three dimensions of sustainability for the considered country. In this experiment, you are in the role of a policymaker of this country and you must try to reach the best possible solution based on your preferences. You must take into account that real data have been used for both single and composite indicators. Therefore, although the theoretical values of the composite indicators range between 0 and 4, it is not sensible to expect that their current values can be improved up to 4 (or impaired down to 0). As a part of this experiment, you need to learn what is possible and what is not, as well as the conflict degree among the different objective functions (composite indicators).

2.3 Interactive multiobjective optimization methods

In the following, we describe the decision support tool that will be used for solving the sustainability problem (2), which uses interactive multiobjective optimization methods. In an interactive method, a decision maker (DM) is actively involved in the solution process. At each iteration, (s)he sees information about the solution(s) generated based on the preferences given and, if desired, fine-tunes and changes her/his preference information accordingly for the next iteration. This process continues for several iterations until the DM finds her/his preferred Pareto optimal solution(s). The advantages of interactive methods include that, along the solution process, the DM can learn about the problem and the interrelationships (trade-offs) between the objectives and realistically adjust her/his hopes.

The decision support tool to be used consists of two phases, which are described below. Phase 1 aims to approach the set of Pareto optimal solutions based on the DM's preferences, starting from an initial solution consisting of undesirable objective function values (e.g. the worst possible values) until a Pareto optimal solution is found that is in the area defined by these preferences. From this Pareto optimal solution, in Phase 2, other Pareto optimal solutions will be generated, to refine the search and evaluate other alterna-

tives that may also be of interest to the DM, to select the final solution to the problem.

2.3.1 Phase 1

Most interactive multi-objective optimization methods generate Pareto optimal solutions over several iterations, and to obtain new Pareto optimal solutions at each iteration, the DM must always allow some objective function to worsen its value (with respect to the previous iteration) to improve the value of some other (i.e., the DM has to trade-off). Instead, the family of interactive trade-off-free methods called NAUTILUS starts from the worst possible objective values and improves every objective function, iteration after iteration, according to the preferences of the DM, until the most satisfactory solution is reached, without the need to make trade-offs.

Phase 1 of our decision support tool is based on the NAUTILUS Navigator method Ruiz et al. [2019]. In this phase, the DM freely navigates in real-time, starting from the nadir point (or any point formed by undesirable values for the objective functions)², towards the Pareto optimal front, until finding a satisfactory Pareto optimal solution. By eliciting her/his preferences, the DM steers the navigation process in search of the values of the objective functions that best suit them. Although the DM navigates through feasible solutions and only the last solution provided is Pareto optimal, all objective functions are progressively improved, allowing the DM to find the most preferred solution without having to sacrifice the value of any objective function in the solution process. As the navigation approaches the Pareto optimal front, the range of values that each objective function can reach is reduced. Therefore, the evolution of the range of achievable values of each objective function is dynamically displayed. The way the user interface has been designed allows the DM to perceive the solution process as a continuous navigation towards their most preferred solution, rather than as a process consisting of a number of individual iterations. Based on the information displayed, the DM can stop the process at any time if they are not convinced by the ranges of achievable objective function values displayed. When stopping the navigation, the DM gives new preferences to redirect the search process toward the most preferred Pareto optimal solution.

²For simplicity, in the following, we will refer to the initial starting point as the nadir point, whether it is the nadir point or a point provided by the DM.

Before interacting with the DM, a set of non-dominated solutions approximating the Pareto optimal front of the problem to be solved has to be generated. This approximation set is used internally to solve several problems formulated by the method. Then, the DM starts interacting with the interface of the method. To start navigating towards the Pareto optimal front, starting from the nadir point, the DM has to provide some preferential information. On the one hand, the DM has to indicate aspiration (desirable) levels to be achieved by the objective functions, which determine the direction of movement from the current point toward the Pareto optimal front. Each aspiration level must lie within the range of achievable values of each objective function (these ranges are initially defined by the corresponding nadir and ideal values). Moreover, the DM must choose the navigation speed towards the Pareto optimal front, from *slow* to *fast*. The speed has to be adjusted according to the level of detail at which one wants to visualize how the ranges of achievable objective function values are shrinking. In addition, at any time, the DM can specify lower bounds for the objective functions (i.e. values below which the values of the objective functions are not considered acceptable). These values must be within the achievable ranges displayed.

With this information, the navigation starts and progressively converges to the Pareto optimal front in the direction defined by the DM (through the preferences) and at the selected speed. Dynamically, the interface shows how the achievable ranges of the objective functions are shrinking, if the navigation continues in the same direction (i.e. if the preferences are not changed). Moreover, the progress of the motion to the Pareto optimal front is constantly shown to the DM. This progress is given as a number ranging between 0 and 100, with 0 meaning the minimum progress, and 100 meaning full progress (that is, a Pareto optimal solution has been reached).

Based on the information given, the DM evaluates whether the objective function values are progressively converging to values of their interest. On the way, the DM may wish to stop and change the preference information, and thus change the direction and/or the movement speed, add some bound, or go back and continue the solution process from some previously seen point. In this way, any solution in the Pareto optimal front can be reached at the end of the solution process, without the necessity of trading off, by re-directing the search for her/his most preferred solution as desired.

As previously mentioned, for solving the multi-objective optimization problem (2), an approximation set of the Pareto optimal front has been generated using a set of a posteriori techniques (specifically, by applying

evolutionary multi-objective optimization algorithms). Thus, phase 1 of our decision support tool is carried out based on the following information:

- Initialization:
 - Information provided: Nadir and ideal values of the objective functions and progress of the movement towards the Pareto optimal front (0).
 - Preference information: The DM specifies aspiration values for the objective functions and an initial speed of movement. If desired, for one or more objective functions, the DM can also specify lower bounds below which values of the corresponding objective functions are not acceptable.
- Navigation to the most preferred Pareto optimal solution:
 - Information provided: In real-time, the DM is shown how the ranges of achievable values for the objective functions progressively shrink, along with the progress of the movement toward the Pareto optimal front. If the progress reaches the value of 100, a Pareto optimal solution has been reached, which is shown to the DM as the final solution of Phase 1.
 - Preferential information required if the DM decides to stop the process: The DM can provide new aspiration values for one or more objective functions, can increase or decrease the current speed of movement, can specify new lower bounds for one or more objective functions, or modify the previous ones if already indicated. In addition, the DM can go back and select previously displayed achievable values for the objective functions as aspiration values.

2.3.2 Phase 2

Phase 2 of our decision support tool aims to investigate in more detail other Pareto optimal solutions close to the final solution found at the end of Phase 1. This phase is based on the Synchronous NIMBUS interactive method Miettinen and Mäkelä [2006] (NIMBUS, in the following). Thus, in each iteration of this phase, the DM examines the values of the objective functions calculated at a current solution and classifies the objective function values

into up to five classes to indicate what kind of solution would be preferred. The classes are functions whose values:

1. should improve.
2. should improve until some desired aspiration level is reached.
3. should keep the current value.
4. can worsen until some lower bound is reached.
5. can be changed freely.

Note that not all classes need to be utilized to classify the objectives. Additionally, the DM has to provide the aspiration levels and lower bounds if any objective is classified into classes 2 and 4, respectively. The DM can also provide the number of new solutions (between 1 and 4) to be generated at each iteration.

Searching for the most preferred solution means finding the best compromise between multiple objectives. Therefore, in Phase 2, if the DM wants to get better values for one function, (s)he must be ready to accept lower values for another function. This is because all the solutions produced by NIMBUS are Pareto optimal. This means that some objective function must be assigned to classes 4 or 5 to let other(s) improve.

Therefore, each iteration of Phase 2 is performed on the basis of the following information:

- First iteration:
 - Information provided: Ranges of objective function values among Pareto optimal solutions and objective function values at the final solution of Phase 1.
 - Preference information: The DM classifies the objective functions at the starting solution, and specifies the possible aspiration levels and upper bounds for classes 2 and 4 if needed. Besides, (s)he determines the number of solutions to be generated in the next iteration.
- Next iterations:

- Information provided: Objective function values at the new solutions generated and information about ranges of objective function values in the set of Pareto optimal solutions.
 - Preference information: The DM is asked to choose the most preferred solution among the new solutions generated (current solution). If the DM is satisfied with the current solution, the solution process ends with this solution as the final one. Otherwise, (s)he is asked to classify the objective functions at the current solution and to specify the possible aspiration levels and upper bounds for classes 2 and 4 if needed. Besides, if desired, (s)he can indicate a new number of solutions to be generated in the next iteration.
- In any iteration, the DM can store in an archive any of the solutions seen among the best candidates and compare them later.

2.4 Printed summary given at University B on the day of the experiment

Figures 5–7 show the three pages of the printed summary (in English) provided to the participants at University B about the problem and the two phases of the solution process, to recall the details during the experiment. Figure 8 reports the table where they could write down their initial preference values for the objective functions and the ones achieved at the final solution they obtained at the end of Phases 1 and 2.

References

- J. M. Cabello, E. Navarro, B. Rodríguez, D. Thiel, and F. Ruiz. Dual weak–strong sustainability synthetic indicators using a double reference point scheme: the case of Andalucía, Spain. *Operational Research, An International Journal*, 19:757 – 782, 2019.
- J. M. Cabello, E. Navarro, D. Thiel, B. Rodríguez, and F. Ruiz. Assessing environmental sustainability by the double reference point methodology: the case of the provinces of Andalusia (Spain). *International Journal of Sustainable Development & World Ecology*, 28:4 – 17, 2021.

Figure 5: Summary provided at University B about the problem and both phases of the solution process (Page 1).

Figure 6: Summary provided at University B about the problem and both phases of the solution process (Page 2).

Decision Support Tool: PHASE 2

Based on the NIMBUS method. At each iteration, the DM **classifies the objective function values at the current solution into up to five classes** to indicate what kind of solution would be preferred. The classes are functions whose values:

1. should improve.
2. should improve until some desired aspiration level is reached.
3. should keep the current value.
4. can worsen until some lower bound is reached.
5. can be changed freely.

Always, **some objective function must be assigned to classes 4 or 5**, in order to let other(s) improve their current values.

FIRST ITERATION

Information	<ul style="list-style-type: none"> • Ranges of the possible values for the objective functions. • Objective function values at the solution obtained at Phase 1.
Preferences	<ul style="list-style-type: none"> • The DM classifies the objective function values at the starting solution, including the possible aspiration levels and upper bounds for classes 2 and 4 if needed. • The DM specifies the number of solutions to be generated in the next iteration.

NEXT ITERATIONS

Information	<ul style="list-style-type: none"> • Ranges of possible values for the objective functions. • Objective function values at the new solutions generated by the method.
Preferences	<ul style="list-style-type: none"> • The DM selects one of the solutions shown. If the DM is satisfied with the current solution, <i>stop</i>. Otherwise, <i>continue</i>. • The DM classifies the objective function values at the current solution, including the possible aspiration levels and upper bounds for classes 2 and 4 if needed. • The DM can specify a new number of solutions to be generated in the next iteration.

Figure 7: Summary provided at University B about the problem and both phases of the solution process (Page 3).

Solving a Multiobjective Optimization Problem to Improve the Sustainability Situation of a EU country

	Social	Economic	Environmental
Initial goals			
Objective values at the final solution of Phase 1			
Objective values at the final solution of Phase 2			

Figure 8: Document provided at University B with the table to write down the initial preferences and the solutions obtained at the end of both phases.

- X. Gan, I. C. Fernandez, J. Guo, M. Wilson, Y. Zhao, B. Zhou, and J. Wu. When to use what: Methods for weighting and aggregating sustainability indicators. *Ecological Indicators*, 81:491–502, 2017. doi: <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2017.05.068>.
- K. Miettinen and M. M. Mäkelä. Synchronous approach in interactive multiobjective optimization. *European Journal of Operational Research*, 170(3):909–922, 2006.
- M. Nardo, M. Saisana, A. Saltelli, and S. Tarantola. Tools for Composite Indicators Building. Technical report, Joint Research Centre, European Commission: Ispra, Italy, 2005.
- United Nations. Report of the World Commission on Environment and Development “Our Common Future”. <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf>, 1987. [Online; accessed on 11 March 2021].
- United Nations. Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. <https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld>, 2015. [Online; accessed on 11 March 2021].
- A. B. Ruiz, F. Ruiz, K. Miettinen, L. Delgado-Antequera, and V. Ojalehto. NAUTILUS Navigator: Free search interactive multiobjective optimization without trading-off. *Journal of Global Optimization*, 74(2):213–231, 2019.
- F. Ruiz, J. M. Cabello, and M. Luque. An application of reference point techniques to the calculation of synthetic sustainability indicators. *Journal of the Operational Research Society*, 62:189 – 197, 2011. doi: 10.1057/jors.2009.187.
- F. Ruiz, S. El Gibari, J. M. Cabello, and T. Gómez. MRP-WSCI: Multiple reference point based weak and strong composite indicators. *OMEGA: The International Journal of Management Science*, 95:10206, 2020.
- M. Saisana and D. Philippas. *Sustainable society index (SSI): Taking societies’ pulse along social, environmental and economic issues*, volume EUR 25578. Luxembourg: Publications Office, 2012.

- M. Saisana and S. Tarantola. State-of-the-Art Report on Current Methodologies and Practices for Composite Indicator Development. Technical report, Joint Research Centre, European Commission: Ispra, Italy, 2002.
- S. Sala, B. Ciuffo, and P. Nijkamp. A systemic framework for sustainability assessment. *Ecological Economics*, 119:314–325, 2015. doi: <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2015.09.015>.
- R. K. Singh, H. R. Murty, S. K. Gupta, and A. K. Dikshit. An overview of sustainability assessment methodologies. *Ecological Indicators*, 15(1): 281–299, 2012. doi: <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2011.01.007>.
- P. Yi, L. Wang, D. Zhang, and W. Li. Sustainability assessment of provincial-level regions in China using composite sustainable indicator. *Sustainability*, 11(19), 2019. doi: <https://doi.org/10.3390/su11195289>.